

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa Especializado: Diplomado Derecho de la Construcción (2019)

CURSO	: PLANEAMIENTO TRIBUTARIO DEL CONTRATO DE OBRA
PROFESOR	: MBA LUIS FELIPE NORIEGA
EMAIL	: pefnorie@upc.edu.pe
FECHA	: 24 de setiembre y 08 y 15 de octubre de 2,019
HORARIO	: martes, de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

MISIÓN

Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

VISIÓN

Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

MISIÓN EPG

Formar profesionales, a nivel de maestría y especialidad, líderes e innovadores con visión global para que agreguen valor en las organizaciones y la sociedad para que contribuyan a transformar el Perú.

VISIÓN EPG

Ser reconocidos por formar profesionales en educación con las más altas competencias profesionales y su liderazgo en la transformación del Perú.

III. INTRODUCCIÓN

El derecho de la construcción, como especialidad del derecho, no solo abarca la estructuración y utilización correcta de contratos de construcción en donde, ciertamente, se asignan la mayor cantidad de riesgos, sino que implica tomar en consideración otros aspectos que están inevitablemente involucrados en los proyectos de construcción.

En efecto, dentro de estos aspectos se debe tomar en consideración las relaciones de los constructores y otros actores de la actividad de la construcción frente al Estado. De esta manera, los impuestos aplicables a la actividad de la construcción y sus efectos deben formar parte de la base de conocimientos mínimos necesarios para no incurrir

en errores que desemboquen en sanciones, lo que a su vez impacten negativamente en el resultado de obra.

En un mundo globalizado como el nuestro, no tomar en consideración el tema tributario como lo mencionados anteriormente, implica la inminente ausencia de una preocupación real por obtener la rentabilidad deseada.

IV.- LOGRO DEL CURSO

El participante aprenderá de manera sistemática las principales obligaciones tributarias que deben tener en cuenta antes, durante y después de la ejecución de una obra, sea privada o pública, basando sus conocimientos en las normas vigentes aplicables a cada caso concreto.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO	
Logro: El alumno podrá plantearse esquemas básicos de tributación mediante la utilización de mecanismos que favorezcan la estructura del negocio de la construcción. El alumno deberá ser capaz de identificar cuándo usar una asociación en participación y cuándo un consorcio. Temario: <ul style="list-style-type: none">• Introducción al planeamiento tributario.• Modalidades empresariales: asociación en participación y consorcios.• Planificación del Impuesto General a las Ventas en los consorcios.	Sesión 1

UNIDAD 2: IMPUESTOS EN LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN	
Logro: El alumno deberá comprender los impuestos inherentes a la actividad de la construcción y sabrá utilizar esquemas tributarios que permitan evitar una sanción tributaria. Temario: <ul style="list-style-type: none">• Impuesta a la Renta en el sector de la construcción.• Impuesto General a las Ventas en el sector de la construcción.• Fiscalización tributaria.• Casos prácticos.	Sesión 2 y 3

VI. METODOLOGÍA

El curso implicará la exposición del profesor con una metodología que busca la participación de los alumnos. El alumno se preparará estudiando el material que se entregará anticipadamente para la sesión correspondiente, discutiéndose en clase la casuística que el profesor diseñará con el propósito de aplicar los conocimientos teóricos impartidos.

VII. EVALUACIÓN:

La evaluación contempla los siguientes rubros de notas:

Fórmula

Control 1	20%
Control 2	20%
Evaluación final	60%

Descripción:

Controles:

Se evaluará al alumno con dos controles de lectura que se tomarán **al cierre de la sesión 1 y 2** respectivamente, estas evaluaciones tienen como finalidad acompañar el proceso de aprendizaje del alumno calificándose la capacidad de entendimiento y análisis, así como la articulación y aplicación de los conceptos desarrollados.

Evaluación final:

Al término de la sesión 3, se tiene esta evaluación cuya finalidad es consolidar el proceso de aprendizaje del alumno, que deberá aplicar e integrar los conocimientos y habilidades desarrollados a lo largo del curso para su análisis y resolución.

VIII. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA - OBLIGATORIA

1. Ley y Reglamento del Impuesto a la Renta
2. Ley y Reglamento del Impuesto General a las Ventas
3. Código Tributario